

УДК 37.048.45

DOI 10.5281/zenodo.18490635

Научная статья

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF
SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF ADDITIONAL EDUCATION**

НЕЧАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

НОВИКОВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

NECHAEVA OLGA ALEKSEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

NOVIKOVA ALINA MIKHAILOVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается практический опыт и результаты организации процесса профессионального самоопределения учащихся 9-х классов в условиях дополнительного образования в общеобразовательной школе. Кратко представлены основные аспекты дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в педагогическую профессию», которая является предпрофильным этапом профилизации образовательной деятельности в процессе создания и функционирования психолого-педагогических классов. Представлен анализ результатов опытно-экспериментального исследования, подтверждающего положительный эффект программы на профессиональное самоопределение учащихся. Указаны психодиагностические методики, с помощью которых осуществлялась диагностика сформированности профессионального самоопределения на констатирующем и контрольном этапе исследования. Выделены психолого-педагогические условия развития процесса профессионального самоопределения школьников, с помощью которых процесс профессионального самоопределения будет успешным.

The article examines the practical experience and results of organizing the process of professional self-determination of 9th grade students in the context of additional education in secondary schools. The main aspects of the additional general educational general development program "Introduction to the teaching profession", which is a pre-profile stage of the profiling of educational activities in the process of creating and functioning of psychological and pedagogical classes, are briefly presented. An analysis of the results of an experimental study confirming the positive effect of the program on students' professional self-determination is presented. The psychodiagnostic techniques used to diagnose the formation of professional self-determination at the ascertaining and control stages of the study are indicated. The psychological and pedagogical conditions for the development of the process of professional self-determination of schoolchildren, through which the process of professional self-determination will be successful, are highlighted.

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, профессиональное самоопределение, дополнительное образование, профессиональные пробы, программа, развитие, диагностика, личностно-деятельностный подход, целостная образовательная среда, компоненты профессионального самоопределения.

Key words: psychological and pedagogical conditions, professional self-determination, additional education, professional tests, program, development, diagnosis, personal activity approach, holistic educational environment, components of professional self-determination.

Профессиональное становление будущего учителя — это длительный и многоэтапный процесс, который начинается задолго до поступления в профессиональное учебное заведение [10, с. 68]. Выбор в пользу педагогической деятельности должен быть не просто осознанным, но и высоко мотивированным. Огромный опыт подготовки педагогических кадров в отечественной системе образования показывает, что одной из наиболее эффективных моделей предпрофильной подготовки являются педагогические классы или группы.

Профессиональное самоопределение школьников — важная составляющая их личностного развития, которая оказывает непосредственное влияние на последующую карьеру и успех в жизни [9, с. 150]. Насколько самостоятельным и осознанным будет выбор профиля обучения, зависит не только от учащихся и их интересов, но и от их подготовки к этому выбору [8, с. 3]. С этой точки зрения предпрофильная подготовка и раннее профессиональное самоопределение играют большую роль. Однако традиционные формы профориентации нередко оказываются недостаточно эффективными ввиду быстрого изменения рынка труда и разнообразия профессий [2, с. 115]. В связи с этим актуальным становится поиск психолого-педагогических условий, способствующих осознанному и ответственному выбору профессии школьниками.

Процесс профессионального самоопределения в общеобразовательной школе сталкивается с рядом проблем: индивидуальные особенности современных детей, системные пробелы в образовании, отсутствие комплексной работы в этом направлении, а также ограниченные ресурсы отдельных школ [5, с. 101]. Стоит отметить, что так же важна теоретическая сторона проблемы. Педагогу необходимо знать структуру и компоненты профессионального самоопределения, чтобы реализовать эффективную комплексную работу, которая будет воздействовать на каждый компонент профессионального самоопределения. Е.В. Андреева выделяет мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностно-практический компоненты, отмечая, что они часто развиты неравномерно, что приводит к дисбалансу [1, с. 385].

В связи с целым комплексом проблем, которые оказывают негативное влияние на процесс профессионального самоопределения школьников, следует обратиться к потенциалу дополнительного образования, который обладает вариативностью, практико-ориентированностью, гибкостью, и, как правило, большей мотивационной силой по сравнению с традиционным учебным процессом [7, с. 41].

Таким образом, обнаруживается *противоречие* между потребностью в организации процесса развития раннего профессионального самоопределения школьников в условиях дополнительного образования и недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий его реализации.

Проблема исследования заключается в отсутствии четко структурированных психолого-педагогических условий развития профессионального самоопределения школьников в условиях дополнительного образования.

На основе опыта отечественных и зарубежных исследователей, нами были выделены психолого-педагогические условия, позволяющие организовать эффективную работу по развитию профессионального самоопределения школьников в условиях дополнительного образования:

1. Организация целостной развивающей образовательной среды через интеграцию основного и дополнительного образования.

2. Комплексная работа по развитию мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностно-практического компонентов профессионального самоопределения.

3. Реализация личностно-деятельностного подхода через профессиональные пробы.

Целью нашего исследования является уточнение и оценка эффективности психолого-педагогических условий развития профессионального самоопределения школьников в системе дополнительного образования.

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.А. Матюшина» города Калуги среди учащихся 9-х классов. Оно включало констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Для участия в эксперименте были сформированы две сопоставимые по возрастно-психологическим характеристикам группы: экспериментальная (16 человек) и контрольная (16 человек). Учащиеся экспериментальной группы в течение учебного года осваивали дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Введение в педагогическую профессию» объемом 72 часа. Учащиеся контрольной группы обучались по стандартной учебной программе без участия в целевых профориентационных мероприятиях.

Диагностика на констатирующем и контрольном этапе осуществлялась с помощью комплекса методик:

Когнитивный компонент:

1. Анкета «Ориентация» А.Н. Степанова, И.Л. Соломина, С.В. Калугина.

2. Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской.

Мотивационно-ценностный компонент:

3. Тест-опросник «Мотивы выбора профессии» С.С. Гриншпунной.

4. Методика «Ценности в действии: инвентаризация достоинств» (сокращенный русскоязычный вариант опросника К. Петерсона и М. Селигмана в адаптации С.А. Башкатова).

Деятельностно-практический компонент:

5. «Шкала социального интеллекта Тромсо» (в модификации В.Ю. Семенова, А.Д. Наследова).

6. Методика психологической диагностики потенциальной педагогической одаренности обучающихся О.В. Баркановой.

На первом этапе исследования, которое проводилось в первой декаде сентября 2024 года в условиях, обеспечивающих стандартизацию процедуры тестирования, было проведено обследование уровня сформированности профессионального самоопределения у учащихся. Перед началом диагностики с учащимися проводился единый инструктаж, включающий разъяснение целей исследования, правил заполнения методик и гарантий конфиденциальности полученных результатов.

Данное исследование выявило у двух групп недостаточный уровень сформированности профессионального самоопределения. Результаты диагностики когнитивного компонента показали, что профессиональная ориентация «человек-человек» выражена у 31 % учащихся контрольной группы и 25 % — в экспериментальной. Показатели по шкалам «эмоциональное отношение», «планирование», «принятие решений», «информированность» и «автономность» в обеих группах были низкими. В контрольной группе в среднем 54 % учащихся имели низкий уровень по каждому компоненту готовности, а в экспериментальной — 48 %.

Мотивационно-ценностный компонент характеризовался преобладанием внешних мотивов выбора профессии: в контрольной группе доминирующим мотивом «престиж профессии» назвали 38 % учащихся, «материальное благополучие» — 44 %, в то время как в экспериментальной группе «престиж профессии» как доминирующий мотив выбрали 31 % учащихся, а «материальное благополучие» — 19 %.

Сильные стороны характера, необходимые в педагогической деятельности, были развиты слабо. В контрольной группе показатели по шкалам «мудрость и знание» — у 25 % учащихся, «мужество» — у 31 %, «гуманизм и любовь» — у 38 %, «справедливость» — у 25 %, «умеренность» — у 19 %, «духовность» — у 12 % учащихся. В экспериментальной группе как доминирующие стороны характера были выбраны: «мудрость и знание» — у 19 % учащихся, «мужество» — у 25 %, «гуманизм и любовь» — у 31 %, «справедливость» — у 25 %, «умеренность» — у 19 %, «духовность» — у 19 % учащихся.

Одни из наиболее значимых результатов выявлены в деятельности-практической сфере: в контрольной группе 50 % учащихся имеют низкий уровень социального осознания, в экспериментальной группе этот показатель равен 44 %. Социальные навыки в двух группах так же развиты слабо. В контрольной группе низкий уровень социальных навыков выявлен у 56 % учащихся, в экспериментальной группе — у 50 % учащихся. Педагогическая одаренность характеризуется преобладанием низкого уровня, как по универсальным, так и по специальным компонентам. 63 % учащихся контрольной группы имеют низкий уровень универсальных компонентов одаренности, в экспериментальной группе низким уровнем обладают 56 %. Низкий уровень специальных компонентов одаренности преобладает у 69 % учащихся контрольной группы и 62 % учащихся экспериментальной группы.

Таким образом, проанализировав результаты констатирующего этапа, мы подтвердили актуальность создания программы педагогической профориентации, так как выявленные результаты показывают необходимость целенаправленной комплексной работы по развитию всех компонентов профессионального самоопределения у школьников.

Для создания целостной развивающей образовательной среды, интеграции основного и дополнительного образования, комплексной работы по развитию всех компонентов профессионального самоопределения и реализацию личностно-деятельностного подхода через профессиональные пробы, нами была разработана и реализована дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в педагогическую профессию».

При разработке программы в качестве ключевого критерия был выбран принцип дуального обучения, который сочетает в себе теоретическое обучение в образовательном учреждении и одновременное практическое обучение на базе организации будущего работодателя. Этот принцип обосновывает создание образовательной программы в виде модулей [3, с. 19], которые тесно связаны друг с другом и обеспечивают единство теоретической и практической подготовки будущих педагогов.

Программа представляет собой комплекс по развитию главных компонентов профессионального самоопределения: когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностно-практического. Программа состоит из 4 блоков: «Введение в педагогику», «Введение в психологию», «Искусство общения» и «Профессиональные пробы». Блок «Профессиональные пробы» начинается с начала обучения и идет параллельно с изучением остальных блоков.

Для реализации практико-ориентированного подхода в обучении, организуется практическая деятельность обучающихся в рамках каждого из модулей. Модуль «Профессиональные пробы» состоит исключительно из практических занятий, которые оцениваются с помощью «аттестационных листов». Этот модуль представляет собой педагогическую стажировку, в ходе которой учащиеся осваивают такие формы работы, как тьюторство, наставничество, образовательное волонтерство, взаимодействуют с педагогами школы и представителями профессионального сообщества, участвуют в профориентационных мероприятиях [7, с. 158–159]. Важное место занимают занятия по рефлексии, самопрезентации, защите проектов и построению индивидуального профессионального плана.

После завершения реализации программы была проведена повторная диагностика уровня сформированности профессионального самоопределения в мае 2025 года. Она проводилась с использованием того же диагностического инструментария, что и на констатирующую

щем этапе. Исследование проходило в аналогичных условиях с соблюдением стандартизированной процедуры тестирования. В диагностике приняли участие те же учащиеся экспериментальной и контрольной групп.

В контрольной группе изменения всех показателей были незначительными и соответствовали естественному развитию. В экспериментальной группе после реализации программы были зафиксированы значительные положительные изменения.

Изменения, касающиеся когнитивного компонента: ориентация «человек-человек» выросла до 69 %; процент учащихся с низким уровнем «автономности» снизился до 19 %, «информированности» до 12 %, «принятие решений» до 12 %, «планирование» до 19 % и «эмоциональное отношение» до 12 %. В свою очередь, процент учащихся с высоким уровнем по данным компонентам готовности значительно увеличился. Высокий уровень «автономности» на констатирующем этапе был зафиксирован у 12 % учащихся, на контрольном этапе увеличился до 31 %. Процент учащихся с высоким уровнем компонента «информированность» вырос с 13 % до 44 %. Обучающиеся показали хороший результат по компоненту «принятие решений»: процент с высоким уровнем изменился с 12 % до 38 %. По компоненту «планирование» показатели увеличились с 12 % до 37 %. Процент учащихся с высоким уровнем компонента «эмоциональное отношение» вырос с 12 % до 44 %.

В мотивационно-ценностном компоненте произошли положительные изменения: мотив «творчество в работе» вырос до 56 % а «престиж» снизился до 25 %. Значительно развились такие качества, как: «мудрость и знание» — с 19 % до 44 %, «мужество» — с 25 % до 50 %, «гуманизм и любовь» — с 31 % до 69 %, «справедливость» — с 25 % до 56 %, «умеренность» с 19 % до 38 %, а «духовность» выбрали 31 % учащихся.

Результаты, касающиеся деятельностно-практического компонента, который на констатирующем этапе оказался самым проблемным, тоже улучшились: высокий уровень социального осознания увеличился с 12 % до 31 %. Процент учащихся с высоким уровнем социальных навыков увеличился с 12 % до 31 %.

Процент учащихся с высоким уровнем универсальных компонентов педагогической одаренности увеличился с 13 до 25 %. Показатели по специальным компонентам педагогической одаренности выросли в таком же процентном соотношении.

Результаты практической деятельности учащихся в модуле «Профессиональные пробы» показали, что 87,5 % учащихся имеют высокий уровень практических навыков. Это свидетельствует о высоком уровне развития как деятельностно-практического, так и мотивационно-ценностного компонентов. Необходимо отметить, что по данным анализа поступления выпускников основного общего образования, 93,75 % участников эксперимента выбрали психолого-педагогический профиль.

Таким образом, исследование подтвердило гипотезу о том, что при соблюдении определённых психолого-педагогических условий профессиональное самоопределение школьников развивается эффективно. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в педагогическую профессию», являясь предпрофильным этапом профилизации образовательной деятельности в процессе создания и функционирования психолого-педагогических классов, доказала свою эффективность в развитии всех компонентов профессионального самоопределения, существенно увеличив уровень профессионального самоопределения среди учащихся экспериментальной группы.

Настоящее исследование доказывает, что продуманная и грамотно организованная дополнительная образовательная программа способна успешно решить одну из важнейших задач современности — содействие профессиональному самоопределению школьников. Эффективность созданных психолого-педагогических условий, в которые входит организация целостной развивающей образовательной среды по развитию всех компонентов самоопределения и реализация личностно-деятельностного подхода через профессиональные пробы [6,

с. 32], открывает широкие перспективы для улучшения системы профориентации и подготовки подрастающего поколения к будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Е. В. Структура профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте // Общение в эпоху конвергенции технологий: сб. науч. тр. 2022. № 1. С. 384–386.
2. Боброва О. А., Комарова Э. П. Цифровая трансформация профессионального самоопределения школьников в контексте раннего профильного обучения // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2024. № 2. С. 113–124. DOI 10.15593/2224-9389/2024.2.10.
3. Гоголева И. И. Опыт организация деятельности педагогических классов // Образование и воспитание. 2022. № 4(40). Т. 1. С. 17–22.
4. Жилина А. В. Анализ профориентационной работы в общеобразовательной организации: проблемы и перспективы (по данным педагогического исследования) // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2024. № 18. С. 95–101. DOI 10.24412/2712-827X-2024-18-095-102.
5. Жуков В. К. Применение профессиональных проб в предметной области «Технология» для профессионального самоопределения школьников // Технологическое образование: теория и инновационные практики: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. С. 29–35.
6. Новикова А. М. Опыт организации процесса профессионального самоопределения школьников в условиях дополнительного образования // Наукосфера. 2025. №6-1. С. 154–159. DOI 10.5281/zenodo.15632736.
7. Павлов А. В. Профессиональное самоопределение обучающихся в учреждении дополнительного образования детей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2012. №11. С. 41–45.
8. Сунцова Я.С. Диагностика профессионального самоопределения. Ижевск: Издательство «Удмуртский университет». 2009. 112 с.
9. Уварина Н. В., Толстова Г. Б. Профессиональное самоопределение школьников: теоретическое обоснование и практический опыт реализации // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2023. № 1(59). С. 149–158.
10. Шушунова Е.В., Богатырева Ю.И. Проблема профессионального становления учителя в условиях современного образования // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2016. Т. 2, № 4. С. 63–69.

Поступила в редакцию: 27.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Нечаева О. А., Новикова А. М., 2026.